

O'QUVCHILARNING FIKRLASH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHDA BA'ZI BIR TENGLAMALARNI YECHISHDA TURLI USULLARDAN FOYDALANISH METODIKASI

Do'stov S. T¹, Oltiyev A.B², Husanov A.R³

¹ Navoiy davlat pedagogika instituti, "Matematika" kafedrasida katta o'qituvchi ² Navoiy davlat pedagogika instituti, o'qituvchi

³ Xatirchi tumani 39-o'rta maktab o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6604128>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 10-may 2022

Ma'qullandi: 14-may 2022

Chop etildi: 31-may 2022

KALIT SO'ZLAR

Ildiz, Maqsad, harakat

ANNOTATSIYA

O'quvchilarni kerakli xulosalar chiqarishga o'rgatuvchi didaktika azaldan pedagogik mahoratning yuqori cho'qqisi sanalgan. Bugungi kunda darsning samaradorligiga o'qituvchi zarur xulosalarni aniq o'zida tasavvur qilib, anglab tushunishni ta'minlay oladigan pedagogik mahoratga ega bo'lgandagina darsni samarasi yanada yaxshiroq ko'zga tashlanadi.

Maqsadga erishishning samarali usullaridan biri, o'quvchilarda ichki harakat rejasini tuzishga, jumladan fikrlash, masalani to'g'ri va aniq anglay bilish, masalaning yechimini topishdagi rejalashtirish turli ko'rinishdagi variantlarni hisobga olish yechimni topishda to'g'ri xulosa chiqarish shular jumlasidandir.

O'quvchilar o'tilgan materialni o'zlashtirishi uchun tushunchalar, qonun qoidalar, formulalar, kerakli tushunchalar, ta'rif va teoremlarni bilishi zarurdir.

$$-p = (x_1 + d) + (x_2 + d) = x_1 + x_2 + 2d = -\frac{b}{a} + 2d = \frac{2ad - b}{a}.$$

$$\text{ya'ni } -p = \frac{2ad - b}{a} \text{ yoki } p = -\frac{2ad - b}{a}$$

$$q = (x_1 + d)(x_2 + d) = x_1x_2 + d(x_1 + x_2) + d^2 = \frac{c}{a} - \frac{bd}{a} = \frac{ad^2 - bd + c}{a}.$$

$$\text{ya'ni } q = \frac{ad^2 - bd + c}{a}.$$

U holda izlanuvchi kvadrat tenglam quyidagicha bo'ladi:

Ayniqsa matematika darslarida bu o'z ifodasini topgandir.

Misol uchun quyidagi kvadrat tenglamalarni yechimini izlashda turli xil usullardan va xossalardan foydalanib o'tamiz.

Misol. Ildizlari $ax^2 + bx + c = 0$ tenglama ildizlaridan d birlik ortiq bo'lgan kvadrat tenglama tuzilsin.

Yechish. Berilgan tenglama ildizlari x_1 va x_2 bo'lsa, izlanuvchi tenglama ildizlari: $x_1 + d$ va $x_2 + d$ bo'ladi. U holda:

$$x^2 - \frac{2ad - b}{a}x + \frac{ad^2 - bd + c}{a} = 0$$

Bundan $ax^2 + (b - 2ad)x + ad^2 - bd + c = 0$ izlanayotgan tenglama bo'ladi.

Misol. Ildizlari $x^2 + px + q = 0$ tenglama ildizlaridan:

1) n marta katta

Berilgan tenglama ildizlari x_1 va x_2 :

$$1) \quad nx_1 + nx_2 = n(x_1 + x_2) = -np; \quad nx_1nx_2 = n^2x_1x_2 = n^2q;$$

$$x^2 + np x + n^2q = 0$$

$$2) \quad \frac{x_1}{m} + \frac{x_2}{m} = -\frac{p}{m}; \quad \frac{x_1}{m} \cdot \frac{x_2}{m} = \frac{q}{m^2}; \quad x^2 + \frac{p}{m}x + \frac{q}{m^2} = 0;$$

$$m^2x^2 + mp x + q = 0$$

Misol. $ax^2 + bx + c = 0$ tenglama ildizlari x_1 va x_2 bo'lsa, ildizlari:

$$1) \quad \frac{x_1}{m^k} \text{ va } \frac{x_2}{m^k}$$

2) $m^k x_1$ va $m^k x_2$ bo'lgan kvadrat tenglamalari tuzamiz.

$$\text{Yechish.} \begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \\ x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} \end{cases} \text{ ga ko'ra}$$

$$1) \begin{cases} \frac{x_1}{m^k} + \frac{x_2}{m^k} = -\frac{b}{a} \\ \frac{x_1}{m^k} \cdot \frac{x_2}{m^k} = \frac{c}{a} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \frac{x_1+x_2}{m^k} = -\frac{b}{a} \\ \frac{x_1 \cdot x_2}{m^{2k}} = \frac{c}{a} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{bm^k}{a} \\ x_1 \cdot x_2 = \frac{cm^{2k}}{a} \end{cases}$$

Bundan $ax^2 + bm^k x + cm^{2k} = 0$ tenglama kelib chiqadi.

$$2) \begin{cases} m^k x_1 + m^k x_2 = -\frac{b}{a} \\ m^k x_1 \cdot m^k x_2 = \frac{c}{a} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} m^k(x_1 + x_2) = -\frac{b}{a} \\ m^{2k}(x_1 \cdot x_2) = \frac{c}{a} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{b}{m^k a} \\ x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{m^{2k} a} \end{cases}$$

Bundan $am^{2k}x^2 + bm^k x + c = 0$ tenglama kelib chiqadi.

Bu usullardan foydalanish o'quvchining bilim va ko'nikmasiga bog'liq bo'lgan tushunchalaridan biridir. Kvadrat tenglama mavzusi va unga doir misollar yechish bir qarashda juda sodda va o'quvchilarning qabul qilishi osondir. Bundan tashqari

2) m marta kichik bo'lgan kvadrat tenglama mos holda;

$$1) \quad x^2 + np x + n^2q = 0;$$

$$2) \quad m^2x^2 + mp x + q = 0$$

ko'rinishda

ekanini isbot qiling.

kvadrat tenglama xossalariidan foydalanib misol va masalalar yechish masalaning yechimini birmuncha soddalashtiradi. Bu mavzuni o'qitishda mavzuga chuqur yondashilsa va uning xossalariiga e'tibor berilsa, o'quvchini yanada atroflicha mulohaza yuritishga undaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Болтянского В.Г., Виленкина Н.Я., Симметрия в алгебре.- 2-е изд. - М.: МЦНМО, 2002.
2. Солодовников А.С., Родина М. А., Задачник-практикум по алгебре. - М.: Просвещение, 1985.
3. Yuldashev Z.Kh., Ashurova D.N., Innovative-Didactic Program Complex and New Formalized Model of Education//Malaysian Journal of Mathematical Sciences 6(1): Malaysia, 2012. - P. 97-103.